

ARTERIAL GIPERTONIYA BOR BEMORLARDA KOMORBIDLIK XUSUSIYATLARI

Nurmatov Diyorbek

Tojiev Jasurbek

Ziyadov Nodirbek

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ilmiy rahbar: PhD Azavova Taxmina

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118603>

Annotatsiya. Arterial gipertoniya (AG) bugungi kunda ham jiddiy ilmiy-amaliy muammolardan biri bo'lib, uning asoratlari yurak-qon tomir, miya tomirlari va buyrak faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda yuqori o'lim ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Tadqiqot maqsadi – AG mavjud bemorlarda komorbid patologiyalar strukturasi va ularning 10 yillik yashash prognozini baholash. Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro viloyat filialida 2020–2021 yillarda olib borildi. 135 nafar AG II–III bosqichli bemorlarning kasallik tarixi tahlil qilindi (o'rtacha yosh $63,4 \pm 5,3$ yil; 52,6% ayollar, 47,4% erkaklar). Natijalarga ko'ra, bemorlarning barchasida qo'shimcha kasalliklar mavjud bo'lib, ulardan 79,3%ida uch va undan ortiq komorbid patologiya qayd etildi. Eng ko'p uchraydigan nosologiya – surunkali yurak yetishmovchiligi (85,2%), yurak ishemik kasalligi (60,7%), miokard infarkti (32,6%), yurak aritmiyalari (31,9%) bo'ldi. Endokrin kasalliklar 21,5%da (asosan, 2-tip qandli diabet), o'pka kasalliklari 5,9%da, oshqozon-ichak kasalliklari 2,96%da, surunkali buyrak kasalligi 3,7%da qayd etildi. Charlson indeksi bo'yicha bemorlarning 43,9%ida ≥ 5 ball, bu esa yuqori xavfli guruhga kirishini ko'rsatdi. Polikomorbidlik fonida ko'pchilik bemorlar bir vaqtning o'zida 6–10 xil dori vositasini qabul qilgani sababli polipragmaziya va nojo'ya ta'sirlar xavfi sezilarli darajada ortishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: arterial gipertoniya, komorbid patologiya, yurak yetishmovchiligi, Charlson indeksi, polipragmaziya.

Dolzarbliqi. Hozirgi kunda ham arterial gipertoniya (AG) bilan kasallanish darajasi yuqori bo'lganligi, yurak qon-tomir, bosh miya tomirlari va buyrakdagi asoratlar tez-tez uchrashi sababli o'ta muhim ilmiy-amaliy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. AGdagi komorbid patologiyalar yana ham asoratlar rivojlanishi va o'lim xavfini yuqori darajada oshiradi, hamda bemorlar orasida ishga layoqatsizlik va nogiron-lik darajasi o'sishi, tashxishlash va dalashning qimmatga tushishi tufayli davlat va jamiyat uchun ijtimoiy-iqtisodiy zararlar oshadi

Tadqiqot maqsadi: arterial gipertenziviyasi bor bemorlarda komorbid patologiyaning strukturasi o'rganish.

Material va tadqiqot usullari. Tadqiqot ishlari Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Buxoro viloyat mintaqaviy filialida 2020–2021 yillarda davolangan 135 nafar arterial gipertoniyaning (AG) II-III bosqichlari bo'lgan, tasodifiy tanlab olish yo'li bilan tanlab olingan bemorlarning kasallik tarixi tahlil qilindi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $63,4 \pm 5,3$ yoshni tashkil etdi. Ularning 52,6% ayollar (71 nafar), 47,4% erkaklar (64 nafar). Tadqiqot arterial gipertoniya bor bemorlarda komorbid kasalliklarni baholashni va bemorlarning komorbid strukturasi va 10 yillik yashash darajasini aniqlash uchun Charlson indeksini aniqlashni o'z ichiga oldi. Ushbu indeks mavjud ba'zi qo'shimcha kasalliklarni ball

Sentabr, 2025-Yil

tizimi (0 dan 40 gacha) bo'yicha baholash va o'lim pragnozi uchun foydalanadi. Olingan ma'lumotlarning statistik tahlili Microsoft Office XP va Excel statistik dasturiy ta'minot to'plami yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida arterial gipertoniya bor bemorlarning 100% da qo'shimcha kasalliklar borligi aniqlandi. Bemorlarning 8,1% da 1 ta, 12,6% da 2 ta, 79,3% da esa 3 ta va undan ko'p kasallik mavjudligi aniqlandi. Tekshirilgan bemorlarda komorbidlik strukturasi asosan yurak-qon tomir patologiyasi tashkil qildi. Bemorlarning 85,2% da surunkali yurak etishmovchiligi (SYuE) qayd etilgan. Yurak ishemik kasalligidan 82 bemorda (60,7%) zo'riqishdagi stenokardiyaning III funktsional sinfi (51 ayol, 62,1%; 31 erkak, 37,8%), 44 bemor (32,6%) anamnezida miokard infarkti (25 ayol, 56,8%; 19 erkak, 43,2%), 31,9% holda (43 bemorda) yurak aritmiyalari borligi aniqlandi (27 ayol, 62,8%; 16 erkak, 37,2%). Endokrin patologiya bemorlarning 21,5% (29 bemorda) qayd etilgan. 27 bemorda (20%) 2-tip qandli diabet (17 ayol, 62,9%; 10 erkak, 37,0%), qalqonsimon bez patologiyasi - 2 bemorda (1,5%) aniqlangan. Nafas olish organlari kasalliklari, 8 nafar bemorda (5,9%) o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (5 erkak, 62,5%; 3 ayol, 37,5%), oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning yallig'lanish kasalliklari 4 nafar (2,96%) bemorda (2 ayol, 50%; 2 erkak, 50%) kuzatilgan. Pastki muchalarning aterosklerotik zararlanishi 7 bemorda (4,4%) 4 ayol, 57,1%; 3 erkak, 42,9% aniqlangan. Surunkali buyrak kasalligi 5 bemorda (3,7%); 3 ayol, 60%; 2 erkak 40% da qayd etilgan. 9 bemorda (6,7%); 6 ayol, 66,6% va 3 erkak, 33,3% da osteoartrit kuzatildi. Charlson indeksini baholash (10 yillik yashash darajasi) bemorlarning 12,9 foizida 0 dan 2 ballgacha, 43,2% bemorlarda - 3 dan 4 ballgacha va 43,9% bemorlarda - ≥ 5 ballgacha ko'rsatkichlar borligini ko'rsatdi. Har bir nosologiyani davolashda mavjud davo protokollaridan foydalanganda ko'pchilik bemorlarda ko'p komponentli ekanligi aniqlandi. Barcha bemorlar bir vaqtning o'zida 1tadan to 10 tagacha dori-vositalari qabul qilar ekan. Komorbid patologiyasi bor ayollar $6,93 \pm 0,37$, erkaklar esa $5,57 \pm 0,36$ dori vositalari qabul qilar ekan. Bemorlarga buyurilgan dori vositalari tahlil qilinganda hamma kasallikni davolashga harakat qilish uchun odatda kasallikka yo'naltirilgani aniqlandi. Shu sababli dori vositalarining farmakodinamikasi va kinetikasiga ta'sir qiluvchi, klinik ahamiyatga ega dori vositalarining o'zaro ta'sirini va bemorga mavjud qo'shimcha kasalliklarni hisobga olish kerak.

Xulosa. Shunday qilib, AG bor bemorlarda eng ko'p SYuE aniqlandi. Bemorlarning 85,2%da bir nechta komorbid kasalliklar kombinatsiyasi qayd etildi, bu davo rejasini tanlashda qo'shimcha qiyinchiliklar, ko'pincha poliprogramsiyani keltirib chiqaradi, nojo'ya reaksiyalar xavfini oshiradi, dori vositalarining samaradorligini, uning muvofiqligi va shunga mos ravishda davolash samaradorligi nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Olingan ma'lumotlar AG bor bemorlarga davoni tayinlashda komorbidlik indeksini baholash muhimligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19.

Sentabr, 2025-Yil

ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.

3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TALIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH